

- 1** So, ich guck mir jetzt mal den Fragebogen an. "Fragebogen zur Modellqualität". Da steht in einer Tabelle "Grad der Zustimmung", vierstufig gegliedert "stimme zu", "stimme eher zu", "stimme eher nicht zu", "stimme nicht zu". OK. **Frage 1:** "Ist das Phänomen auf visueller Ebene im Modell fachlich korrekt dargestellt?". OK, jetzt denke ich erst einmal darüber nach, was heißt denn visuelle Ebene, fachliche Korrektheit, ja, didaktische Prinzipien ist wichtig. "Ist das Phänomen auf visueller Ebene im Modell fachlich korrekt dargestellt?" Das heißt, entspricht es der Realität, was auch immer sozusagen der Realität, was man darunter versteht. Man könnte es vielleicht so interpretieren, dass wenn ich ein Modell hab, von einem Kochsalzkristall, zum Beispiel als haptisches Modell, wie man es von Herrn Schmidkonz sieht oder kennt. Ist es in der visuellen Ebene, d.h. in der Ebene auf dem Tablet in dieser augmentierten Version ist es fachlich korrekt dargestellt. Sprich kleben die Teilchen aneinander oder auch nicht. Sind da irgendwelche Abstände dazwischen, die nicht passen. Gibt es irgendwie einen einheitlichen Brei. Gut, da würde ich jetzt bewerten, wenn ich jetzt gerade mir dieses Modell noch einmal angucke, in der Mitte war Kaliumpermanganat als Kristall glaube ich dargestellt. Wasserteilchen diffundieren da rum und nach und nach löst sich der Kristall und diffundiert dann auch in der Wasserlösung hin und her, sozusagen. Da könnte man natürlich noch überlegen, ob man Richtung Hydrathüllen oder sowas geht, aber für den Prozess am Anfang denke ich, ist das ganz passend. #00:01:50-4#
- 2** "Ist das Phänomen für die Zielgruppe verständlich dargestellt?". Da gehts fachlich korrekt, das ist jetzt der Übertrag. Verständlich ist sozusagen das Kriterium und vor allem wichtig ist die Zielgruppe. Da ist natürlich die Frage, welche Zielgruppe? Da gehts ja irgendwie um, vielleicht Ende sechste Klasse, Teilchenkonzept oder Anfang der achten Klasse wenn das Teilchenkonzept erweitert wird zum differenzierten Atommodell. Die Teilchen, so wie sie dargestellt sind, haben kein differenziertes Atommodell. Von daher ist es für die Zielgruppe sehr passend. Verständlich. Naja. Ich überlege gerade, was die Teilchenfarbe angeht. Das ist auf jeden Fall ein Indikator, wo man zwei verschiedene Stoffe ganz gut auseinanderhalten kann. Die sind auch noch von der Form unterschiedlich. Wir hatten ja Zylinder und wir hatten wie so kleine Teufel, die da rumgeflogen sind. Das ist vielleicht erst einmal ein bisschen unüblich, aber wenn das entsprechend einordnet oder vorher beschreibt in der Zielgruppe, sollte es durchaus auch gut funktionieren. Ansonsten, die Eigenfarbe der Teilchen. Das ist vielleicht anschaulich, aber könnte ein Problem sein. Müsste man entsprechend thematisieren. Aber ansonsten ist das komplette Phänomen, wenn ich so den Lösungsprozess mir jetzt betrachte, habe ich da jetzt nichts Unerwartetes oder sowas gesehen. Von daher sollte es das eigentlich auch ganz gut passen. #00:03:23-2#
- 3** "Sind alle Informationen zum Erreichen der Lernziele dargestellt?" Was stelle ich mir darunter vor. Zum Erreichen der Lernziele. Da müsste ich natürlich erst einmal wissen, was für Lernziele gibt es? Da guck ich hier auf die Seite. In dem Fall ging es wieder um Diffusion von Kaliumpermanganat. Die Teilchen bewegen sich eigenständig und ungerichtet, diffus. Ja. Also das Lernziel ist in jedem Fall klar formuliert. Gleichmäßig aber chaotisch. Entropie könnte da jetzt noch irgendwie eine zentrale Rolle spielen, das man entsprechend

einfügt. Alle Informationen, also die Frage ist jetzt, ob man zum Beispiel auf die Entropie abzielt. Dann müsste das gegebenenfalls vorher behandelt werden. Ist aber auch kein explizites Lernziel. Von daher sind die Informationen eigentlich da auch ganz zielführend enthalten. Informationen wären sozusagen Fakten. Und zum Erreichen der Lernziele, ja das ist sozusagen das Ziel, wo es eben darauf abzielt. #00:04:33-1#

- 4 "Ist das Modell übersichtlich gestaltet?" Kann ich sozusagen überall gut drauf zugreifen. Sehe ich aus jedem Blickwinkel den Prozess. Gibt es irgendetwas, was ich übersehen kann. Sollte da aber eigentlich auch gegeben sein. Ist das Modell übersichtlich dargestellt? Also ist es vielleicht zu klein, oder so groß. Das sind vielleicht so Kriterien. Sind die Teilchen passend angeordnet. Krieg das mit, dass dieser Kochsalzkristall oder Kaliumpermanganatkristall in der Mitte irgendwie auseinander geht. #00:06:32-2#
- 5 Nummer 5: "Enthält das Modell Informationen, die zum Erreichen der Lernziele überflüssig sind?" OK jetzt guck ich mir nochmal die Lernziele an. "Teilchen bewegen sich eigenständig und ungerichtet, diffus." Das tun sie. "Gelöste Stoffe verteilen sich gleichmäßig in der Lösung." Da müsste ich vielleicht noch so ein bisschen wissen, was ist das maximale Volumen, das das irgendwie einnehmen kann in diesem Lösungsprozess. Also ja, um beurteilen zu können, ob überall jetzt Kaliumpermanganatteilchen und Wasserteilchen sind, müsste ich ja irgendwie ein abgeschlossenes System mit Grenzen haben. Deswegen ist es vielleicht nicht überflüssig, aber vielleicht ist das noch ein Bereich, der fehlt. Wo ich mir gerade drüber Gedanken mache. Überflüssig... Naja dadurch, dass ich diese augmentierte Version hab, hab ich ja eine Ebene ganz unten gesehen, wo ja auch wie so eine Art Zielscheibe da abgebildet worden sind, also wo der Boden als Zielscheibe abgebildet worden ist. Und da liegt ja der Kristall drauf. Das ist vielleicht eine Information, die nicht notwendig ist. Also liegt der Kristall auf irgendwas drauf. Da sind wir eigentlich nur auf der Teilchenebene. Dann müsste diese, dieser Boden da eigentlich nicht zu sehen sein. Und das hat ja eigentlich auch nichts mit dem Lernziel zu tun. Da mache ich mir gerade noch so Gedanken. #00:07:54-5#

Person Bm2:

1 P: Okay. „Fragebogen Modellqualität. Ist das Phänomen fachlich korrekt dargestellt?“ (...) Also es war Diffusion von Kaliumpermanganat glaube ich in Wasser war das gedacht. Also es war auf Teilchenebene sehr gut dargestellt, weil es war jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Glaswände oder so noch hatten oder so, dass wir eine Vermischung haben von Stoff- und Teilchenebene. Ich weiß nicht genau. Ja der Startzustand da ist das schon so als Konglomerat oder als Verbund dieses Kaliumpermanganat und dann hat es sich relativ schnell/ ist es diffundiert. Da haben sich die Teilchen bewegt. (...) Also mit meinem Kenntnisstand würde ich dem zustimmen. Also stimme zu würde ich sagen. Grad der Zustimmung. Kommentar habe ich ja schon ein bisschen dazu gegeben oder? #00:00:58-8#

I: Hm. #00:00:59-4#

2 P: Soll ich jetzt die nächste Frage machen oder ja. „Ist das Phänomen für die Zielgruppe verständlich dargestellt.“ (...) Ich weiß immer nicht so genau ob die Kaliumpermanganat irgendwie/ Also die Zielgruppe ist Klasse sechs oder sieben? #00:01:12-9#

I: Sechs. #00:01:12-9#

P: Sechs. (...) Müsste ich jetzt ein bisschen wissen in welchem Kontext das irgendwie eingebunden ist. Ob die das Experiment selber gemacht haben. Wenn die das jetzt einfach mal nur so sehen, dann fragen sie sich vielleicht was ist Kaliumpermanganat. Das haben sie wahrscheinlich in Klasse sechs noch nicht gehört. Aber dieses Phänomen, dass wir unterschiedliche Teilchensorten haben und diese unterschiedlichen Teilchensorten/ dass die eine Teilchensorte erst in so einem Verbund vorliegt und dann durch (...)/ in diesem Wasser das scheinbar eine erhöhte Temperatur hat/ ziemlich erhöhte Temperatur. Dass wir da so Bewegung haben und sich dann das verteilt. Das konnte man glaube ich schon sehr gut erkennen. Deswegen müsste ich/ ich glaube also um das mit voll zuzustimmen müsste ich glaube ich mehr Informationen darüber haben was drumherum passiert. Also ob das ein Erklärungsmodell ist nachdem sie irgendwie selber ein Experiment durchgeführt haben. Oder ob das eher so als Einführung gilt. Hast du das gesagt? Ne. Ne ich glaube nicht. Dann würde ich sagen stimme eher zu.

3 „Sind alle Informationen zum Erreichen der Lernziele dargestellt?“ (...) Die Lernziele sind „Teilchen bewegen sich eigenständig und ungerichtet, diffus. Gelöste Stoffe verteilen sich gleichmäßig in der Lösung“. Ja. Also das denke ich schon. Der Vorteil ist, ich kann das Modell auch noch einmal pausieren, ich kann es ja noch einmal ablaufen lassen. Von daher sind eigentlich alle Informationen vorhanden, um diese beiden Lernzielvorgaben zu erfüllen. Doch das denke ich schon ja. Also da würde ich stimme zu machen.

4 „Ist das Modell übersichtlich gestaltet?“ (...) Ja. Ich finde das war optisch EXTREM gut. Also ich war überrascht. War fast so ein Wow-Effekt. Da würde ich auch stimme zu sagen.

5 „Enthält das Modell Informationen die zum Erreichen der Lernziele überflüssig sind?“ (...) (...) #00:03:57-1#

I: Jetzt denkst du ohne zu reden. #00:03:57-4#

P: Achso, ja ich denke grad/ ich versuche grad noch einmal mich in die Situation hineinzusetzen, als ich das das erste Mal in der Hand eben hatte ob da irgendetwas dabei war was mich gestört hat. Ich glaube da war ein/ waren da nicht so Kreise angedeutet die so eine Art Schalen darstellen oder ne/ oder war das nur um es optisch/ man sollte es wahrscheinlich optisch optimieren um eine Zuordnung zu haben wie die Verteilung ist. #00:04:30-8#

I: Ja. #00:04:30-8#

P: Ja also, da hast du dir sicherlich etwas dabei gedacht. Mich hätte es jetzt glaube ich spontan nicht unbedingt gebraucht bei den/ um die beiden Punkte da als Lernziele zu erreichen also (...). Vielleicht hätte ich das sogar beim letzten Punkt bei der Übersichtlichkeit noch diskutieren können. Also da können wir gerne noch einmal drüber reden da würde ich jetzt erst einmal sagen stimme eher zu. (...) Ach das war es schon? #00:05:06-2#

I: Ja. #00:05:06-2#

P: Ach schade. #00:05:07-5#

I: Aber du kannst zu Punkt vier/ da hast du nur gesagt du würdest zustimmen aber hast nicht gesagt warum. #00:05:10-2#

P: Ist das Modell übersichtlich gestaltet? Ach so, ei. Also ich fand es von der Geschwindigkeit sehr gut vom Ablauf. Die Farben waren natürlich eindrucksvoll also ich konnte ganz klar verfolgen dass es sich um zwei Teilchensorten handelt (...). Also es war/ ich würde mal sagen es hat alle so gestaltpsychologischen Gesetze / hat es irgendwie erfüllt. Also es war total gut nachvollziehbar und für mich sehr gut. Ich konnte sehr schnell eigentlich die notwendigen Informationen aus diesem Modellprozessvorgang eigentlich entnehmen weil es so gut übersichtlich dargestellt war. #00:06:04-0#

I: Danke. Gut.

Person Af2

1 P: OK. „Fragebogen Modellqualität.“ Erstes Item. „Ist das Phänomen fachlich korrekt dargestellt.“ Ich beziehe mich jetzt auf das, was du mir gezeigt hast. Also in Hinsicht darauf, dass sich die Teilchen gleichmäßig im Raum verteilt, finde ich, ist das richtig fachlich dargestellt. Ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass du mir kein fachwissenschaftlich falsches Modell präsentieren würdest und dass sich Kaliumpermanganatteilchen wirklich so im Raum verteilen. Ich nehme an, die blauen Anteile, die blauen Punkte waren wahrscheinlich Wassermoleküle und deshalb nehme ich an, dass das wie so ein Lösungsvorgang war, der dargestellt wurde in dem Modell. Und dass man dadurch gesehen hat, dass sich die Wassermoleküle mit den Kaliumpermanganatanteilen eben, ja ich sag jetzt mal vermischen. Und dass man sich dadurch eben schon gut vorstellen kann, dass es dann zu einer Lösung kommt, im Wasser. Also ja ich würde zustimmen, dass das Phänomen fachlich korrekt dargestellt ist. #00:02:53-3#

2 P: „Ist das Phänomen für die Zielgruppe verständlich dargestellt?“ Ich weiß nicht, ob du mir die Zielgruppe genannt hast. #00:03:02-0#

I: In dem Fall ist es eine sechste Klasse.

P: Ok. Sechste Klasse. Wenn es darum geht, dass die Schülerin der sechsten Klasse. Sie kennen wahrscheinlich schon so ein bisschen die Stoff- und die Teilchenebene, die Unterscheidung. Wenn ich davon ausgehe, dass sie das schon kennt, dann ist das verständlich dargestellt. Wenn nicht, dann wäre das auch ein schönes Beispiel, dass sie so den Unterschied auch sehen, dass sie auch sehen, dass ein Stoff eben aus Teilchen aufgebaut ist. Also, dass das Wasser aus Wassermolekülen aufgebaut ist und dass das Kaliumpermanganatteilchen, was am Anfang ja wie so ein Würfelklotz aussieht, das ja auch aus mehreren Teilen aufgebaut ist. In der Hinsicht ist es verständlich dargestellt. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, ich weiß nicht wie sich Kaliumpermanganat in Wasser löst, ob das so geladene Teilchen dann sind. #00:04:18-0#

I: Das spielt beim Teilchenmodell keine Rolle. #00:04:21-7#

P: Ok. Das wollte ich gerade sagen, das hab ich jetzt nicht gesehen, ob da irgendwelche Ladungen dran gewesen wären. Aber ich würde auch zustimmen, dass es für die Zielgruppe durchaus verständlich dargestellt ist, wenn denn das Ziel wirklich ist, dass die Schüler erkennen, dass die Stoffe aus Teilchen aufgebaut sind. Da ist das Modell dazu geeignet. #00:04:57-7#

3 P: „Sind alle Informationen zum Erreichen der Lernziele dargestellt?“ Jetzt müsste natürlich auch wiederum die Lernziele kennen. Im Prinzip, wenn es um ja das Teilchenmodell geht, würde ich sagen, dass überschneidet sich so ein bisschen mit der zweiten Frage, dass man erkennt Stoffe sind aus Teilchen aufgebaut. Sieht man an dem Modell ganz gut. Wenn es um die Löslichkeit geht sieht man auch, dass wir ein Vermischen von Teilchen haben. Also dass die Teilchen ihre Position ändern. Und wenn es um die Diffusion geht, dann sehen wir ja auch, dass sich die Teilchen gleichmäßig im Raum verteilen. Sowohl die Wasserteilchen als auch die Kaliumpermanganatteilchen. Das ist

jetzt für mich schwer zu beantworten die Frage, weil ich ja nicht weiß, was deine Lernziele jetzt waren. Ich hab das jetzt natürlich hergeleitet von diesen beiden Fragen, die du mir gezeigt hast. #00:06:15-6#

I: Das sind auch alle. #00:06:15-6#

4 P: OK. Dann würde ich mit Frage 4 weitermachen. „Ist das Modell übersichtlich gestaltet?“ Ja, wie gesagt es ist für mich übersichtlich gewesen. Aber ich bin ja jetzt auch nicht in der sechsten Klasse. Die Wasserteilchen hatten eine andere Farbe als die Kaliumpermanganatteilchen. Kaliumpermanganat natürlich typisch diese Lilafärbung, Wasserteilchen dann natürlich auch typisch diese Blaufärbung. Deshalb war es für mich jetzt auch leicht zuzuordnen. Ansonsten für die Übersichtlichkeit. Ich fand gut, dass es auch nicht zu viele waren. Also das ist ja nur ein Modell. Du hast nicht zu viele Wasserteilchen gehabt, die da drin rumschwirren. #00:09:10-1#

5 P: Enthält das Modell Informationen, die zum Erreichen der Lernziele überflüssig sind? Müsste ich jetzt überlegen, was überflüssig sein könnte. Ich hab nämlich eher den Eindruck, dass du Sachen abstrahieren musstest. Also beispielsweise die Wassermoleküle waren jetzt ja auch nicht aus einem Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen aufgebaut. Sondern du hast ja nur so ein bisschen so ein angedeutet an ein verwinkeltes Molekül, oder so einen blauen Bobbel dargestellt. Also ich habe eher das Gefühl, du hast Abstraktionen vorgenommen von dem Modell und nicht zusätzliche Infos reingebracht um also die das unnötig verkomplizieren. Ich weiß nicht wieviel ich Zeit hab zum überlegen, aber mir fällt jetzt kein Punkt ein, wo ich sagen würde, das war jetzt in deiner Modelldarstellung überflüssig und hätte ich eher weggelassen, für deine Lernziele. Also nein, fällt mir kein Punkt ein.

Person Lf1

1. P: Ok. Frage Nummer 1: "Ist das Phänomen fachlich korrekt dargestellt?" Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Müsste ich kurz überlegen. Also als Stoff. Der Stoff verteilt sich im Raum, wenn es wärmer ist, ist es schneller. Ja also bei höher Temperatur bewegen sich die Teilchen schneller, Brownsche Molekularbewegung. Bei kalter Temperatur bewegen sich die Teilchen langsamer. Das ist glaube ich der fachliche Hintergrund der dahinter steckt. Das kann man darin sehen. Ich überlege gerade "fachlich korrekt", wo ich mich immer dran störe die Stoff-Teilchen-Ebene. Kaliumpermanganat ist anfangs ja auch als kompakter Stoff, ja als Feststoff dargestellt, der so gepackt ist. Und Wasser ist schon relativ diffus verteilt und man kann das Ganze nicht so als Stoff erkennen. Hat aber glaube ich nichts mit fachlich korrekt zu tun. Also würd ich schon sagen, stimme eher zu. Stimme nicht komplett zu, weil ich mir über die fachliche Bedeutung nicht hundert Prozent sicher bin. Ich beziehe es nur auf brownsche Molekularbewegung. Das ist richtig. #00:01:52-1#
2. P: "Ist das Phänomen für die Zielgruppe verständlich dargestellt?" Da würde ich sagen, da stimme ich zu. Da es reduziert, ausreichend reduziert für die sechste Klasse ist. Da geht es ja vor allem um die Schnelligkeit, also dass die Teilchen sich eigenständig bewegen, beim Lernziel. Ja, das ist verständlich. "Gelöste Stoffe verteilen sich gleichmäßig in der Lösung." Weiß ich nicht, ob man das in dem, ob das diese Klassenstufe in dem Modell erkennt. Weil es letztendlich nicht so einen Endpunkt, also ich hab, ich hab, weil ich nicht darauf geachtet habe, keinen Endpunkt gesehen, an dem sich die gelösten Stoffe gleichmäßig verteilt haben. Aber generell ist das Phänomen, denk ich passend. Es sind nur, es sind Teilchen, die in der sechsten Klasse Themenfeld 7, vielleicht auch schon fünfte Klasse Themenfeld 2 eingeführt werden. Und, dass Stoffe aus Teilchen bestehen, die sich bewegen und vielleicht sogar unterschiedliche Aggregatzustände haben. Da unterschiedliche Abstände voneinander einnehmen, verstehen die. #00:03:30-8#
3. P: "Sind alle Informationen zum Erreichen der Lernziele dargestellt?". Da würde ich Mitte ankreuzen. Also würde ich, für das erste Lernziel stimme ich zu, "Die Teilchen bewegen sich eigenständig und ungerichtet." Stimme ich komplett zu. Das sieht man sehr gut. Was ich noch nicht ganz sehe, ist das zweite Lernziel "gelöste Stoffe verteilen sich gleichmäßig in der Lösung. Da stimme ich eher nicht zu. Das ist mir nicht ins Auge gefallen, dass ich das in dem Modell sehe. #00:04:17-9#
4. P: "Ist das Modell übersichtlich gestaltet?" Ja die Farben sind wichtig. Obwohl ja Wasser keine blaue Farbe hat. Das ist ja unser Grundproblem der Fehlvorstellung, dass Wasser blau ist und nicht farblos und deshalb auch die Teilchen irgendwie eine Farbe haben sollten. Und auch die Permanganatteilchen nicht lila sind. Aber das ist ein Modell. So ist es halt. Ja also die Farben helfen auf jeden Fall beim Deuten, was welcher Stoff ist. Die Knubbel, nenn ich sie mal, geben keine kugelige Form vor, was später hilft bei der Einführung der Atome. Weil man dann denkt irgendwie, jetzt waren die Teilchen schon kugelig. Jetzt krieg ich kugelige Atome. Das kriegen sie meistens nicht hin. Also diese Knubbel helfen eigentlich ganz gut. #00:05:28-4#

I: Jetzt denkst du, ohne zu reden. #00:05:31-6#

P: Bitte? #00:05:31-6#

I: Jetzt denkst du, ohne zu reden. #00:05:32-7#

P: Ich überlege gerade, ob es mir helfen würde. Also was gerade überlegt hab, ist: Auf dem Modell sind ja nur die Teilchen abgebildet. Ob es mir geholfen hätte. Mir ist es wahrscheinlich egal, weil ich weiß um was es geht. Aber bei den Kindern. Ob so manchen Kindern in der sechsten Klasse nicht der auch Rahmen fehlt, dass diese Teilchen jetzt sich in diesem Glas bewegen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Deshalb würde ich sagen, eher nur "stimme ich eher zu" weil mir das nicht ganz sicher bin oder obs vielleicht dazu beitragen würde, wenn man noch ein Becherglas hat oder je nachdem wo das Experiment drin gemacht wird. Weil das ist auch wieder Vermischung von Stoff-Teilchen-Ebene. Aber das ist genau das was, die Kinder in der Zielgruppe brauchen. Da verrutsche ich jetzt zu Frage 2. Verständlich, ja. Übersichtlichkeit brauchen die oft nochmal einen Rahmen. Dass das, was man jetzt im Modell sieht in dem Becherglas stattgefunden hat. Weil sonst ist es für manche einfach nur Teilchen, also Knubbel, die sich hin und her bewegen. Viele kriegen das dann nicht zusammen. #00:01:22-4#

5. P: "Enthält das Modell Informationen, die zum Erreichen der Lernziele überflüssig sind?" Ne. Moment, jetzt muss ich überlegen, wie ich antworte. Da fällt es mir schwer das zuzuordnen mit diesen vier das zuzuordnen. Ich würde eher sagen Nein. Also ich würde eher mit ja oder nein auf diese Frage antworten. Deshalb, weil ich mit nein antworten würde, sag ich wahrscheinlich "stimme nicht zu". Nein, es ist sehr, sehr einfach gehalten. Im Gegenteil, wie ich gerade gesagt habe, sind mir vielleicht sogar zu wenige. Also ein paar zu wenige Informationen. Da es sich auf die Lernziele bezieht. "Teilchen bewegen sich eigenständig und ungerichtet". Da ist überhaupt nichts überflüssig. "Gelöste Stoffe verteilen sich gleichmäßig in der Lösung." Ich glaube da bräuchte man sogar zusätzlich noch was, dass man das sieht, dass sich letztendlich mal irgendwann gleichmäßig angepasst hat.

Person Mh1

1 B: „**Ist das Phänomen auf visueller Ebene fachlich korrekt dargestellt?**“ Ja, wenn ich jetzt an, je nachdem an welches Modell ich eben denke, würde ich das natürlich prüfen, indem man es vergleicht mit der Realität mit wissenschaftlichen Fakten. Auf visueller Ebene, genau. Also bei dem Modell, welches ich gerade gesehen habe, würde ich erst einmal vergleichen, ok man hat das Wasser. Das ist im Kugelmodell dargestellt und dann ist es gewinkelt. Und das ist natürlich sinnvoll und erweiterbar, aber es bietet natürlich auch diverse Fehlvorstellungen. Zum Beispiel, dass irgendwie ein Atom immer irgendwie eine blaue Kugel ist und dass eben Wasser aus drei blauen Kugeln besteht. Ich gehe die einfach weiter durch. #00:00:57-7#

2 I: Aber du musst nicht auf das konkrete Modell eingehen. #00:01:00-0#

3 B: Ok, ja. Ok. #00:01:04-5#

4 I: Wenn du daran denkst, dann gehst du darauf ein. #00:01:03-4#

5 B: Ok. „**Ist das Phänomen für die Zielgruppe verständlich dargestellt?**“ Da guck ich immer was für, also da würde ich jetzt daran denken, was für Vorwissen meine Schüler haben. In welcher Klasse sie sind. Welche Modelle vielleicht schon eingeführt wurden. Genau und ob es auch für sie umgänglich ist. Ob es dem Wissensstand entspricht, dass die Schüler, den Schüler haben. Genau. Also sagen wir mal sie sind jetzt in Klasse 8 und beim Atommodell und haben davor immer eben das Stoff-Teilchenmodell gehabt. Dass irgendein Teilchen eben immer als Kugel dargestellt wird und kommen jetzt dazu, dass eben, dass ein einzelnes Atom eben nochmal dargestellt wird. Also Kern-Hülle oder irgendwelche Schalen jetzt vorhanden sind. Und jetzt gehts eben wird das Teilchenmodell eben differenzierter. Aber ein Modell hat natürlich auch erstmal jetzt das Ziel auch wie auch die Zielformulierungen für das Modell jetzt anscheinend auch sind, dass es eben diese Diffusion erst einmal darstellt und dass die den Vorgang eben kennenlernen. Genau. Dann, „**ist das Phänomen zum Erreichen der Lernziele ausreichend ausführlich dargestellt?**“ Ausreichend ausführlich, da ist jetzt halt die Frage es kann ja auch ausreichend nicht ausführlich dargestellt sein. Weil wichtig ist halt, dass es gewinnbringend ist für die Schüler und sie sozusagen, dass sie das Ziel halt erreichen. Je nachdem in welcher Klasse sie sind, sagt man, könnte man halt mit dem differenzierten oder mit dem undifferenzierten Teilchenmodell arbeiten. Und dann ist das eine natürlich weniger ausführlich aber trotzdem gewinnbringend. Weil Sie erst mal das Ziel erreichen sollen, dass sich die Teilchen eben bewegen und gelöst dann später vorliegen. Und wenn es natürlich schon, auf dem differenzierten Teilchenmodell ist, dann ist es natürlich auch sinnvoll, wenn die das schon kennengelernt haben das differenzierte Teilchenmodell, dass man es auf einer ausführlicheren Ebene betrachtet und deswegen würde da bei der Frage sagen, ja also, je nach Vorwissen und ja genau, je nach Vorwissen. #00:03:00-5# 4) Dann, „**ist das Modell übersichtlich gestaltet?**“ Da würde ich jetzt irgendwie an Farben denken. Warum auch immer. Genau, ob man das irgendwie ob man die Teilchen unterscheiden kann, ob sie unterschiedlich gestaltet sind. Ist es irgendwie für die Schüler übersichtlich dargestellt, dass Hintergrundgegenstände irgendwie noch da sind, die vielleicht verwirren

können. Oder, ja genau ist es einheitlich. Die Teilchen, die gleich sind, sehen die einheitlich aus oder sind die jetzt komischerweise anders irgendwie gestaltet oder andersfarbig. Also da würde ich nach dem Prinzip der Einfachheit gehen und gucken, dass die Schüler eben möglichst Außenbestandteile abgrenzen können und das Wesentliche eben hervorheben. Das finde ich da wichtig bei einem Modell. Und „**erhält das Modell Informationen, die zum Erreichen der Lernziele überflüssig sind?**“ Da würde ich daran denken, dass irgendwie plötzlich ein Schriftzug kommt oder sowas. Wo dann Dinge beschriftet sind. Das würde ich erstmal als überflüssig bezeichnen. Sondern ich würde klare irgendwie klare eine Linie sozusagen und vorher vielleicht sagen das Teilchen entspricht dem und dem. Das entspricht dem und dem. Und das kurz beschreiben, dann aber die Schrift weglassen aus der Darstellung und nicht noch mit ganz vielen überflüssigen Informationen handhaben. Sondern eben wieder eben nach dem Prinzip dass es einfach gehalten ist und die eben den Vorgang erlernen. Danach gehen. Also ich denke dann immer an das Modell an der Tafel zum Beispiel. Verwende gerne dann Teilchen, Stoffteilchen an der Tafel. Einfach als Kugeln am Anfang noch in der fünften, sechsten Klasse. Vielleicht noch Anfang acht auch noch. Dass man einfach eine Kugel als Stoffteilchen nimmt und da halt möglichst die Tafel natürlich sauber ist und gewischt und irgendwie noch verschiedene Sachen links und rechts dranstehen und man nur so einen kleinen Bereich hat der und daran dann die Kugeln verschiebt oder diese Bälle sag ich mal. Diese Kreise. Und dass ich die eben auch alle einfarbig gewählt habe. Und dass sie daran zum Beispiel eben dann die Aggregatzustände sich ändern und dann verschieben, die Kugeln.

Person Sa1

1 B: Ist das Phänomen auf visueller Ebene im Modell fachlich korrekt dargestellt? Da wäre jetzt meine Überlegung sind die Größenverhältnisse der Teilchen angemessen dargestellt. Ist die Farbigkeit beziehungsweise Nichtfarbigkeit der Teilchen berücksichtigt? Ist die Form der Teilchen sinnvoll? Je nachdem der dreidimensionale Aufbau. Je nachdem welches Modell gewählt, welches Teilchenmodell. Ja das wäre jetzt dazu meine Überlegung. #00:00:36-3#

2 I: Wir sind noch beim einfachen Teilchenmodell, wo keine Form eine Rolle spielt, nur dass es Teilchen gibt. #00:00:47-6#

3 B: Ok, nur dass es Teilchen gibt. #00:01:00-8#

4 I: Es gibt keinen Unterschied bei Ionen. #00:01:02-5#

5 B: Ok. **Ist das Phänomen für die Zielgruppe verständlich dargestellt?** Was könnte man denn dazu denken? Es käme darauf an, welches Phänomen ich denn da abbilden möchte mit dem einfachen Teilchenmodell. Wenn ich jetzt wirklich ein ganz einfaches Modell habe. Ich habe nur Teilchen, die einfach als Punkte oder als kleine Kügelchen dargestellt sind. Dann wäre natürlich interessant, wie die sich bewegen oder wie die sich überhaupt im Raum befinden. Also die Position im Raum wäre da vielleicht ganz interessant, um das Phänomen da nachvollziehen zu können. **Ist das Phänomen zum Erreichen der Lernziele ausreichend ausführlich dargestellt?** Wenn ich von einem ganz einfachen Teilchenmodell ausgehe, komme ich da natürlich relativ schnell an die Grenzen. Was ausreichend ist, das müsste ich mir dann vorher definieren über die Lernzielsetzung. Was ich tatsächlich erreichen möchte mit diesem Modell. Weil natürlich dann beim einfachen Teilchenmodell die Größenverhältnisse und ähnliches wegfällt. **Modell übersichtlich gestaltet?** Die Übersichtlichkeit wäre jetzt für mich interessant, dass es nicht zu viele Teilchen sind, aber auch nicht zu wenig. Dass sich die Teilchen klar voneinander abtrennen lassen. Also, dass ich eine klare Zuordnung treffen kann, dass Teilchen bewegt sich gerade hier und ich habe keine Vermischung der Teilchen sozusagen. Vielleicht wäre dann auch an der Stelle interessant in welchem Raum ich das Teilchen betrachte oder die Teilchen. Sprich, bilde ich den Raum dann auch wieder mit Teilchen ab oder nicht. Das könnte für mich die Übersichtlichkeit stark einschränken, wenn ich jetzt hier zum Beispiel man Gefäß für die Teilchen dann auch mit Teilchen symbolisiere. Da müsste man nach dem Prinzip der Einfachheit gehen und das ganze so simpel wie möglich halten. **Enthält das Modell überflüssige Informationen?** Bei einem Teilchenmodell auf einfacher Ebene gehe ich jetzt weniger davon aus, dass sich da überflüssige Informationen reinbringen. Überflüssige Informationen könnten jetzt für mich seine Farbigkeit dann Unterscheidbarkeit anhand von Größe von Beschaffenheit, von Zusammensetzung von Molekülen oder ähnlichem. Das wären dann vielleicht an der Stelle überflüssige Informationen für mich. Also da würde ich darauf achten, dass ich hier wirklich dann sehr einfach arbeite. **Enthält das Modell Informationen, die zum Erreichen der Lernziele überflüssig sind?** Überflüssige Informationen könnten sich dann natürlich dann aus der Reduktion des Modells ergeben, wenn ich von einem komplett einfachen Modell ausgehe. Dass ich wirklich ja, Sachverhalte nicht

darstellen kann und dadurch vielleicht auch neue Sachen generiere. Spätestens dann, wenn ich darauf aufbauen möchte, also anschlussfähiges Wissen erzeuge. Dann könnte es auf jeden Fall dazu führen, wenn ich da nicht sauber gearbeitet habe, dass Informationen eingebaut werden, die über das Teilchenmodell hinausgehen.

Material 0

6 B: „Ist das Phänomen auf visueller Ebene fachlich korrekt dargestellt?“

Ein Modell kann nur dann fachlich korrekt sein, wenn es in den wesentlichen Merkmalen mit dem Original übereinstimmt. Sie ist folglich dann gegeben, wenn keine inhaltlichen Fehler bei der Darstellung des Phänomens gemacht wurden. Zu umfangreiche oder unzulässige Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen des Modells sind ebenfalls Verstöße gegen eine semantische Korrektheit.

7 B: „Ist das Phänomen für die Zielgruppe verständlich dargestellt?“

Im Vordergrund steht hierbei die Frage inwiefern das Modell dem Beobachter Informationen über die Eigenschaften und Zusammenhänge der Modellobjekte vermitteln kann. Unter bestimmten Bedingungen soll das Modell Prognosen über das Original ermöglichen.

8 B: „Ist das Phänomen zum Erreichen der Lernziele ausreichend ausführlich dargestellt?“

Das Modell muss hierbei alle Informationen beinhalten, die zum Erreichen des Ziels benötigt werden. Alle wesentlichen Merkmale des Modells abbildet, bildet dieses Item auch das Prinzip der Adäquatheit ab.

9 B: „Ist das Modell übersichtlich gestaltet?“

Ist ein Aspekt des Modells überpräsent und führt damit zu einer verringerten Übersichtlichkeit, ist dies ein Verstoß gegen das Prinzip der Genügsamkeit. Jedes Merkmal des Modells darf also nur so stark ausgeprägt, dass das Modell noch übersichtlich ist. Ist ein Inhalt überpräsent, hat dies eine verringerte Übersichtlichkeit zur Folge und stellt darüber hinaus einen Verstoß gegen das Prinzip der Genügsamkeit bzw. dem Gesetz der Einfachheit dar.

10 B: „Enthält das Modell Informationen, die zum Erreichen der Lernziele überflüssig sind?“

Darunter wird verstanden, dass das Modell keine Informationen enthält, die zum Zweck des Modells überflüssig sind. Folglich sind überflüssige Komponenten und Informationen innerhalb des Modells zur Einhaltung der Redundanzfreiheit zu vermeiden.